

Robot aéreo para inspección de puentes por contacto

Autores: Miguel Ángel Trujillo*, Ángel Luis Petrus*, Daniel Martínez Campos*, Francisco Javier Garrido*, Antidio Viguria* y Aníbal Ollero⁺

*Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC); +Universidad de Sevilla

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (AEROPOLIS), C/ Wilbur y Orville Wright, 17-19-21, 41309 La Rinconada (Sevilla).
matrujillo@catec.aero, aviguria@catec.aero, alpetrus@catec.aero, dmartinez@catec.aero, fgarrido@catec.aero, aollero@us.es

Resumen: El presente trabajo presenta la plataforma UAV AeroX, una solución novedosa para la inspección y el mantenimiento en áreas de difícil acceso. AeroX permite realizar la inspección por contacto gracias a un brazo robótico que cuenta con un efector final. Entre todas las posibilidades de efectores finales que se pueden instalar en la plataforma, en este documento se presenta el diseñado para la inspección de puentes.

Uno de los principales retos que plantea la inspección aérea por contacto es el de mantener la estabilidad durante el contacto físico. La solución AeroX será ampliamente discutida en el presente documento, presentando los resultados de un experimento de validación realizado en un entorno realista, tal como un puente.

Palabras clave: drones, robótica aérea, puentes, inspección, contacto.

1. INTRODUCCIÓN

El sector de las inspecciones de puentes tiene una gran variedad de procedimientos para garantizar la seguridad de sus instalaciones y personal, y al mismo tiempo controlar estrictamente los costos. Estos procedimientos muchas veces implican realizar inspecciones en altura o emplear sensores que requieren el contacto directo con las superficies que se están inspeccionando. La inspección por contacto ha sido tradicionalmente realizada por técnicos que acceden a los puntos de inspección específicos usando elevadores, grúas, andamios o técnicas de acceso mediante sujeción con cuerdas.

Además, hay que tener en cuenta que existen configuraciones de puentes que hacen difícil la inspección mediante un técnico. Por ejemplo, los puentes viga tipo “caja” solo permite inspecciones internas, ya que es posible que una persona pueda entrar en ellos. Sin embargo, se hace necesario inspeccionar este tipo de puentes desde el exterior también.

Actualmente existe una fuerte demanda entre los operadores de inspecciones de puentes para desarrollar alternativas a la inspección manual.

Los sensores desplegados en puntos específicos del puente, tales como en [1], [2] proporcionan mediciones puntuales a un ritmo elevado, que es adecuado para la vigilancia intensiva de pocos puntos en una estructura o pequeñas estructuras críticas pero no es ideal para cubrir/inspeccionar un puente completo.

Soluciones de robótica aérea para la inspección de puentes en altura están siendo ampliamente implementadas en el proyecto H2020 de la UE RESIST (<http://www.resistproject.eu/>), y en PILOTING (<https://piloting-project.eu/>) y en el proyecto INTERREG DURABLE (<https://www.durableproject.eu/>), habiendo sido estas previamente analizadas en el proyecto H2020

de la UE AEROBI (<http://www.aerobi.eu/>). Vehículos aéreos equipados con brazos robóticos, que han sido llamados sistemas de manipulación aérea, han demostrado su capacidad para agarrar y desplegar objetos, girar válvulas o ensamblar estructuras [3], [4], [5].

Uno de los principales desafíos de la investigación en la manipulación aérea robótica es mantener la estabilidad durante el contacto [6], [7].

Los mencionados sistemas robóticos de manipulación aérea son muy prometedores pero aún no están listos ni son lo suficientemente robustos para su uso diario en condiciones industriales.

Este trabajo presenta el AeroX, una innovadora solución de robótica aérea para la inspección por contacto físico. Esta plataforma UAV no sólo se puede aplicar al campo de la inspección de puentes, sino que también es extensible a otros campos como las inspecciones de refinerías de petróleo y gas [8], entre otras muchas posibilidades.

El AeroX está compuesto por un vehículo robótico, un brazo robótico de seis grados de libertad (GdL) y un efector final robótico equipado con ruedas y sensores de inspección. El AeroX proporciona capacidades de inspección sin precedentes. En primer lugar, puede realizar inspecciones por contacto en superficies con cualquier posición y orientación, incluyendo vertical, inclinada, horizontal-superior u horizontal-inferior. En segundo lugar, el controlador del AeroX es capaz de compensar eficientemente las perturbaciones gracias a su diseño, que transmite las fuerzas de contacto de la superficie y las perturbaciones al centro de masa del robot (CdM) y permite que los pequeños movimientos de la parte aérea del robot en cada GdL absorban otras perturbaciones como el viento. El AeroX adopta una configuración de 8 rotores inclinados, que proporciona una gran maniobrabilidad, agilidad y robustez ante el fallo del rotor. Por último, pero no menos importante, a diferencia de los sistemas existentes, el AeroX tiene un funcionamiento semiautónomo. Durante el vuelo libre, el piloto guía al robot y, tras entrar en contacto con la superficie con su efector final, pasa al vuelo de contacto totalmente autónomo empleando el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS). Durante el vuelo de contacto, el AeroX vuela manteniendo su posición estable con el punto de contacto de la superficie con un contacto ininterrumpido, de modo que cuando el operador de inspección mueve las ruedas del efector final, el robot aéreo sigue ese movimiento. Por tanto, el AeroX puede ser operado fácilmente por personal con escasa formación en robótica e integrado en las actuales operaciones de mantenimiento en muchas industrias.

En este documento se presenta la solución para su uso en el sector de la inspección de puentes, y se evalúa su solidez y rendimiento mediante experimentos realizados en una inspección real de puentes en España. Un video de estos experimentos puede verse en <https://youtu.be/6Q9OCZeB6MA>. El manipulador aéreo desarrollado ha sido patentado en [9] y fue premiado con el EU Innovation Radar Prize 2017 (<https://www.innoradar.eu/innoradarprize>).

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Hay una fuerte demanda en el sector de la inspección de puentes para encontrar alternativas a la inspección manual a fin de reducir los riesgos y los costos. Una de las primeras tecnologías adoptadas está basada en nodos- con sensores, comunicaciones inalámbricas, y baterías integradas-desplegados en localizaciones específicas de los puentes [1], [2]. Estos sensores pueden tomar mediciones de manera muy frecuente y son adecuados para la vigilancia intensiva de estructuras. Sin embargo, operan de forma desatendida durante largos tiempo períodos de tiempo en condiciones potencialmente malas, lo que origina frecuentes fallos de los sensores. Además, la recalibración o sustitución manual de los sensores situados en lugares inaccesibles es peligroso y

altamente costoso. Algunos métodos, como [10], detectan si un sistema es defectuoso o está mal calibrado comparado sus medidas con las de los sensores cercanos. La tecnología basada en sensores proporciona mediciones puntuales y es adecuado para la vigilancia intensiva de puntos localizados o pequeñas estructuras críticas pero no es ideal para cubrir una puente completo, y menos su vida funcional completa. Además, el uso de grúas, andamios o levantamiento por cuerdas deriva en una reducción de la seguridad para el operador, así como eleva potencialmente el coste de la inspección.

Teniendo en cuenta todo esto, el desarrollo de nuevas soluciones robóticas se hace necesario para modernizar el sector.

Los mencionados sistemas robóticos de manipulación aérea están creciendo rápidamente en los últimos años hacia una posición más fuerte en la robótica. Un brazo robótico con dos GdL instalado a bordo de un vehículo aéreo permite agarrar y desplegar objetos [3] o girar válvulas [4]. Robots aéreos multirrotor y helicóptero con un brazo robótico a bordo de seis GdL han sido desarrollados [11], [12].

También se utilizaron manipuladores aéreos para el ensamblaje de Estructuras 3D [5].

Uno de los principales retos de investigación en la manipulación robótica aérea es mantener la estabilidad durante el contacto físico.

En [6] se muestra cómo mantener el contacto cuando el robot está por debajo del punto de contacto mejora la estabilidad. Se han analizado distintas configuraciones de brazos robóticos articulados compatibles montados a bordo de los multirrotores [7]. En [13] se integraron manipuladores Delta en un lado del robot aéreo y se estudió el problema de estabilidad, haciendo compatible la interacción con el entorno. Los manipuladores mencionados son capaces de hacer contacto en puntos situados debajo o en la parte delantera del robot.

En [14] se presenta un vehículo aéreo que opera tanto en la parte inferior como en la delantera. En [15] se presentaron manipuladores aéreos capaces de operar en cualquier dirección. Las operaciones de contacto estable se han logrado con un trirotor de empuje en [16] o, un quadrotor en [17]. En [18] se empleó una herramienta larga y rígida para ejercer fuerza contra una superficie. En [19] se presenta un robot controlado que preservó la estabilidad durante la colisión. Además, también se presentaron nuevos robots aéreos capaces de interacción física 6D [20] y de realizar transporte de forma colaborativa [21]. La gran mayoría de las soluciones robóticas anteriores fueron probadas sólo en el laboratorio o en condiciones muy controladas.

Aunque en los últimos años se han realizado muchos avances y actividades de I+D relacionadas con los sistemas de manipulación aéreos, en general estos sistemas no tienen la solidez suficiente y todavía están lejos de su aplicación diaria en la industria.

Algunos drones si que son considerados como soluciones robustas para la industria, como [22] o [23]. El uso de los primeros vehículos aéreos para inspecciones de contacto en plantas industriales fueron anunciados en 2018. Dos buenos ejemplos son [24] y [25]. Las soluciones existentes sólo pueden entrar en contacto con superficies verticales, hasta donde sabemos sólo [24] puede entrar en contacto con superficies inclinadas.

En los sistemas existentes, el piloto guía al UAV hasta que entra en contacto con la superficie. Una vez que el contacto se ha establecido, el punto de contacto no puede ser modificado por el piloto, por lo que si el piloto no contactó exactamente en el lugar deseado, tiene que repetir la operación de

contacto. Por lo tanto, estos sistemas tienen muy baja precisión en la selección de los puntos de inspección - depende de la experiencia del piloto, y no puede llevar a cabo inspecciones mientras se mueve.

Las principales ventajas de AeroX sobre los sistemas existentes se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Puede realizar inspección por contacto en superficies con cualquier orientación, incluyendo la vertical, inclinada, horizontal hacia arriba y horizontal hacia abajo.
- Durante el contacto tiene una navegación totalmente autónoma sin GNSS, volando con un contacto ininterrumpido y manteniendo firme su posición con el punto de contacto de la superficie usando sólo sus sensores internos. El operador puede mover las ruedas del efector final sin tener que interrumpir el contacto y permitiendo seleccionar con precisión el punto de inspección.
- Puede ser operado muy fácilmente por dos personas; el piloto y el técnico encargado de la inspección, el cual no necesita estar al tanto de la parte aérea del sistema mientras se opera el movimiento y el acoplamiento de los sensores de contacto.
- AeroX tiene una capacidad de vuelo robusta y estable. El controlador del robot aéreo es capaz de compensar eficientemente perturbaciones gracias a su diseño, que transmite las fuerzas de contacto al CdM del robot y permite pequeños movimientos de la parte aérea del robot en cada GdL para absorber perturbaciones como el viento. El AeroX tiene una configuración de ocho rotores inclinados que proporciona una gran maniobrabilidad, agilidad y robustez a los fallos de los rotores.
- Su efector final puede ser fácilmente intercambiado, dando nuevas capacidades de inspección al sistema robótico y permitiendo adaptarlo a diferentes situaciones.

3. EL MANIPULADOR AÉREO SOLUCIÓN

El diseño y desarrollo del AeroX se ha basado en requisitos identificados de las necesidades del usuario final del sector de la inspección con el objetivo de brindar soluciones exitosas a la industria. El sistema desarrollado debería ser capaz de funcionar de forma robusta en condiciones normales de trabajo, las cuales se corresponden con trabajos en altura y potenciales ráfagas fuertes de viento. Además, el sistema robótico aéreo propuesto debería poder integrarse con las operaciones de mantenimiento actuales en diferentes industrias y ser operado fácilmente por el personal que actualmente participa en las inspecciones, que a menudo tienen poca capacitación en robótica. Los principales requisitos considerados en el diseño de AeroX son:

- En el punto de la superficie donde se va a realizar la medición el sensor debe ser capaz de mantener un contacto estable.
- Debe poder llevar a bordo una amplia variedad de sensores de contacto.
- La plataforma aérea debe tener una capacidad de reacción y control rápidas para volar cerca de obstáculos con ráfagas de viento.
- Debe ser fácil de operar para el personal que actualmente participa en la inspección de puentes, el cual cuenta con poca capacitación en robótica.

- Su funcionamiento debería ser fácilmente adaptable a los procedimientos específicos de inspección que se utilizan actualmente en la inspección de puentes.
- El sistema robótico debe ser muy robusto y fiable para las operaciones diarias en entornos industriales.

El sistema robótico aéreo propuesto, el AeroX, tiene tres componentes principales, véase la Figura 1.

Figura 1. AeroX manteniendo el contacto durante un experimento de validación.

- La plataforma aérea. Su diseño permite aplicar en la superficie las fuerzas de contacto necesarias para las inspecciones físicas. La plataforma aérea está dotada de rotores inclinados, lo que aumenta su estabilidad y su capacidad para compensar las perturbaciones.
- El dispositivo de contacto robótico. Se encarga de proporcionar la capacidad de contacto estable con las superficies. Es un dispositivo mecatrónico con seis GdL y tiene un efector final robótico en su extremo. Debido a su eficiente diseño, las fuerzas de contacto de la superficie se transmiten al CdM del robot aéreo, lo que permite su eficiente y eficaz compensación.
- El efector final robótico. Situado en el extremo del dispositivo de contacto robótico, está dotado de ruedas para desplazarse sobre la superficie bajo inspección. Integra los sensores que se utilizarán para la inspección y también sensores adicionales para facilitar el funcionamiento. En el dispositivo de contacto robótico se pueden montar distintos tipos de efectores finales. En este documento se presenta un efector final con tres ruedas, un emisor y un sensor de ultrasonidos y una cámara.

El funcionamiento de AeroX tiene dos modos principales. En el modo de vuelo libre, el piloto guía el robot aéreo (de forma manual o asistida) hasta el elemento a inspeccionar y mueve el dispositivo de contacto robótico hasta el punto de inspección seleccionado hasta que el efector final está en contacto con la superficie. Tan pronto como se ha realizado el contacto se inicia el modo de contacto-vuelo, en el que el piloto activa el modo de estabilización totalmente autónomo, que mantiene el vehículo aéreo estable con el punto de contacto de la superficie con contacto ininterrumpido utilizando sólo las mediciones de los sensores internos del robot. El inspector teleopera el movimiento de las ruedas del efector final robótico sobre la superficie. Como resultado,

cuando el inspector mueve las ruedas del efector final, el punto de contacto de la superficie cambia y el vehículo aéreo se mueve para mantener su posición estable con el punto de contacto de la superficie. Por lo tanto, el robot aéreo sigue al efector final comandado por el inspector.

4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL AEROX

En esta sección se describen los principales componentes del AeroX incluyendo la plataforma aérea, el dispositivo de contacto robótico y el efector final robótico. Con el fin de tener una visión general del UAV, en la Figura 2 se muestra la arquitectura general del sistema.

Figura 2. Arquitectura hardware del UAV AeroX.

A. Dispositivo de contacto robótico

Uno de los principales componentes del sistema robótico aéreo propuesto es su novedoso dispositivo de contacto robótico, cuya patente ha sido concedida a principios de 2018 [9]. Debido a su diseño mecánico e integración en la plataforma aérea, todas las fuerzas de contacto de la superficie se transmiten al CdM del robot aéreo, lo que permite simplificar la estabilización y el control del vehículo aéreo. Con el dispositivo de contacto robótico el robot aéreo es capaz de absorber las perturbaciones, manteniendo un contacto robusto y estable perpendicular a la superficie de contacto. Las principales características dispositivo de contacto robótico son:

- Su diseño mecánico y su integración con la plataforma aérea permiten inspeccionar superficies con diferentes posiciones y orientaciones como la vertical, la horizontal y las superficies inclinadas. En la Figura 3 se pueden ver imágenes de experimentos de validación realizados en entornos reales.
- El dispositivo de contacto robótico transmite todas las fuerzas directamente al CdM del vehículo aéreo, simplificando su estabilización y control.
- Todas las articulaciones del dispositivo de contacto robótico están equipadas con amortiguadores, que mejoran la respuesta ante perturbaciones y el agarre a la superficie durante el contacto.
- Las articulaciones del dispositivo de contacto robótico están equipadas con sensores internos. Durante el vuelo de contacto las mediciones tomadas por estos sensores se utilizan

para estimar y controlar la posición relativa del robot aéreo con respecto al punto de contacto usando solamente estos sensores internos y sin emplear ningún sistema de posicionamiento externo o sensor.

Figura 3. AeroX en la inspección por contacto de superficies con distintas orientaciones en diferentes experimentos al aire libre y con diferentes efectores finales: inspeccionando tuberías (inferior-izquierda y inferior-derecha), techos horizontales (superior-derecha) y superficies verticales (superior-izquierda).

En la Figura 5 se presenta un esquema del AeroX en el que se muestra las seis articulaciones del dispositivo de contacto robótico, que proporcionan seis GdL. Las baterías del robot aéreo están ubicadas (como un contrapeso) en el lado opuesto al dispositivo de contacto robótico con el fin de equilibrar el par producido por el peso del efector final. Las tres primeras articulaciones del dispositivo de contacto robótico (θ_1, θ_2 y d_3) siguen una configuración polar. Las dos primeras articulaciones son rotaciones alrededor del centro del vehículo aéreo. Dando los ángulos positivos, θ_1 marcaría el movimiento del efector final hacia parte superior del vehículo aéreo. El segundo, θ_2 , es una rotación que se movería con el desplazamiento del efector final hacia el lado izquierdo del cuerpo del robot aéreo. La tercera articulación produce un movimiento lineal que pasa por el CdM del sistema, el cual se encuentra exactamente en el centro geométrico del cuerpo del robot aéreo (ver Figura 5). La variable conjunta d_3 ha sido definida como la distancia entre el CdM del robot aéreo y el eje intersección de las tres últimas articulaciones θ_4, θ_5 y θ_6 .

Las tres últimas articulaciones son rotaciones localizadas cerca del efector final y permiten orientarlo perpendicularmente a la superficie de contacto. Los ejes de rotación de estas últimas articulaciones coinciden en el mismo punto, como se muestra en la Figura 5. La distancia entre este punto y el punto de contacto de la superficie es denotado como l_c .

El uso de los sensores conjuntos para estimar la postura del robot aéreo tiene claras ventajas prácticas para las inspecciones industriales. En primer lugar, permite estimaciones de posición muy rápidas y precisas usando articulaciones mecánicas sólidas y simples y sensores a bordo.

La precisión de la posición estimada es similar a la que se obtiene con el GPS cinemático en tiempo real de alta precisión disponible en el comercio, pero con ratios significativamente más altos que permiten el control en tiempo real y también la ventaja de que es válido en entornos con una cobertura de GNSS pobre o inexistente.

Figura 4. Dibujo del AeroX. Sus dimensiones son de 170x230 cm.

Figura 5. Esquema del dispositivo de contacto robótico que muestra sus seis articulaciones y los sistemas de referencia para cada grado de libertad.

A continuación, obtenemos las expresiones utilizadas para calcular la posición del robot aéreo con respecto al punto de contacto usando sólo los sensores internos de la plataforma. El CdM del robot aéreo se encuentra en el centro geométrico sistema, donde los ejes θ_1 y θ_2 coinciden (ver Figura 5). Para cada articulación del dispositivo de contacto robótico se ha definido un sistema de trabajo (ver Figura 5).

Al sistema de coordenadas del robot aéreo, cuyo origen está en el CdM del robot, se denota como sistema 0. La posición relativa del punto de contacto de la superficie a inspeccionar con respecto al sistema 0 se expresa como:

$${}^0T = {}^0T_1 {}^1T_2 \dots {}^5T_6, \quad (1)$$

Donde X_T es la matriz de transformación del sistema Y al sistema X.

En muchos casos, la distancia l_c puede considerarse despreciable debido al tamaño del efector final, por lo que en este caso el origen del sistema de la articulación 3 (ver Figura 5) puede ser tomado como el punto de contacto con la superficie. La transformación entre el origen del sistema 3 y sistema del robot aéreo puede expresarse como:

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c\theta_1 c\theta_2 & -c\theta_1 s\theta_2 & -s\theta_1 & c\theta_1 c\theta_2 d_3 \\ s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & s\theta_2 d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

Donde $s\theta$ significa $\sin(\theta)$ y $c\theta$ significa $\cos(\theta)$. Todas las operaciones realizadas en cada componente 0_3T son trigonométricas, por lo que todas las fuerzas y pares involucrados se transmiten directamente al CdM del sistema.

Los tres primeros elementos de la última columna de 0_3T representan la posición relativa del punto de contacto de la superficie con respecto al cuerpo del robot aéreo expresada en el sistema del robot (sistema 0). Esta posición se llamará SCP_{local} . Durante el vuelo, la orientación del robot aéreo (y de su sistema de referencia) podría ser diferente del sistema tierra de referencia. Por lo tanto, necesitamos corregir la posición SCP_{local} para expresar esta traslación en los ejes tierra. La orientación del sistema de referencia del robot aéreo con respecto a los ejes tierra se puede medir con precisión y con una alta frecuencia (200 Hz) con el IMU y el magnetómetro del robot. Con las mediciones realizadas por estos dispositivos, se calcula la matriz de coseno directo (MCD), una matriz de rotación que permite pasar del sistema del robot aéreo a un sistema cuyo origen es el CdM pero tiene ejes tierra. Por lo tanto, es fácil observar que la posición relativa del CdM del robot en los ejes de la Tierra con el punto de contacto de la superficie puede calcularse muy eficientemente de la siguiente manera:

$$pos_{Robot} = -MCD SCP_{local} \quad (3)$$

Nótese que la posición del robot aéreo con respecto al punto de contacto de la superficie está totalmente definida por la pos_{Robot} y el MCD. Por lo tanto, el método adoptado computa muy eficientemente y permite, a una frecuencia de 100 Hz, que el robot se posicione con respecto a el punto de contacto de la superficie usando sólo los sensores internos. Esto proporciona una gran autonomía, que es de interés para el funcionamiento en escenarios no estructurados como las fábricas. Esta estimación de la postura del robot se utiliza para estabilización y control totalmente autónomo del robot durante vuelos de contacto.

B. La plataforma aérea

En el diseño de la plataforma aérea se han realizado buscado principalmente las características de capacidad de control y reacción para volar cerca de los obstáculos y soportar las ráfagas de viento, maniobrabilidad y agilidad para volar en entornos industriales restringidos y solidez para la operación diaria ha sido la principal característica en el diseño de la plataforma aérea.

El vehículo aéreo propuesto tiene ocho motores de 2 kW (KDE5215XF-220), que proporcionan un peso máximo de despegue de 25 kg. Los motores están configurados de tal manera que el dispositivo de contacto robótico puede girar alrededor CdM del vehículo aéreo sin chocar con las hélices. Cada conjunto de hélices se inclina alternativamente 30 grados alrededor del brazo del motor. La inclinación de los motores es fija y no puede ser controlada. Las variables de actuación que pueden ser controladas son cada una de las ocho fuerzas motoras deseadas.

Los rotores inclinados permiten un control independiente de los seis GdL del vehículo, añadiendo la

capacidad de control sobre las fuerzas laterales lineales, proporcionando un control total de la plataforma aérea durante el vuelo y mejorando enormemente la capacidad de control de la aeronave [20].

Además, como se demuestra en [26], seis hélices inclinadas son suficientes para poder controlar los seis GdL del vehículo y asegurar el control de cuatro GdL en caso de que falle un motor.

La configuración adoptada con ocho motores fue seleccionada para superar el fallo de un motor manteniendo la completa controlabilidad de los seis GdL del robot. Esto hace que este vehículo aéreo sea el primero de su clase, siendo esta característica un paso importante para su futura industrialización.

Tanto el diseño de la plataforma aérea como la integración de los elementos hardware se han realizado cuidadosamente para que la distribución de peso sea en todo momento tal que el CdM del robot coincida con el centro geométrico de la aeronave. Además, como se describe en la Sección 5.A, la integración del dispositivo de contacto robótico es tal que las fuerzas de contacto de la superficie se transmiten a el CdM del vehículo aéreo, hecho que mejora la estabilidad y controlabilidad durante el modo de contacto-vuelo.

1) *Asignación de control*: La arquitectura de control del AeroX se basa en una arquitectura típica de control multirrotor, pero adaptada para explotar las ventajas de la maniobrabilidad que proporciona su configuración de seis GdL y rotor inclinados. Las arquitecturas de control multirrotor registran W , el cual en las configuraciones estándar de multirrotor, incluyen sólo los pares de torsión del vehículo y la fuerza de aceleración (F_z , fuerza lineal en el eje Z del sistema del robot). Las arquitecturas de control típicas también incluyen un módulo llamado el “mezclador” que transforma W en f_m , un vector que contiene las fuerzas ejercidas por cada rotor individual. La relación entre f_m y W es dada por la A:

$$W = Af_m \quad (4)$$

La configuración de rotores inclinados y seis GdL del AeroX permiten controlar los tres pares de torsión del vehículo, la fuerza de aceleración, y también las fuerzas laterales (fuerzas lineales F_x y F_y en los ejes X e Y del sistema del robot aéreo), lo cual permite el control del movimiento lateral sin cambiar la actitud del robot, lo que implica importantes ventajas de maniobrabilidad críticas para la navegación en escenarios restringidos o para rechazar las perturbaciones de vuelo, por ejemplo, debido a las ráfagas de viento o a las fuerzas de contacto en la superficie. En nuestro sistema, la W calculada por el sistema de control del AeroX incluye los tres pares de torsión del vehículo y también las tres fuerzas del vehículo (F_z, F_x y F_y). El enfoque adoptado fue modificar el mezclador para añadir el control de F_x y F_y . Para ello se modeló la matriz $A \in R^{6 \times 8}$ usando la geometría de AeroX. La matriz A obtenida para el AeroX es:

$$A = [\vartheta_1 \dots \vartheta_8] \quad (5)$$

$$\vartheta_{1,3,5,7} = \begin{bmatrix} -U_n \\ -V_n \\ c\beta \\ V_n l_z + U_n d_m - s\gamma_n l \beta \\ -U_n l_z + V_n d_m - c\gamma_n l c\beta \\ s\beta l + c\beta d_m \end{bmatrix}; \quad (6)$$

$$\vartheta_{2,4,6,8} = \begin{bmatrix} U_n \\ V_n \\ c\beta \\ -V_n l_z + U_n d_m - s\gamma_n l \beta \\ U_n l_z + V_n d_m - c\gamma_n l c\beta \\ s\beta l + c\beta d_m \end{bmatrix}; \quad (7)$$

donde n es un índice que se refiere a cada uno de los ocho motores del AeroX, β el ángulo de rotación de cada motor alrededor de brazo, y γ es el ángulo de cada brazo motor con respecto el eje X del sistema del robot aéreo (sistema 0) medido en el plano XY. Por simplicidad, se ha usado $U_n = s\beta s\gamma_n$ y $V_n = s\beta c\gamma_n$. l_z es la altura del centro de la hélice con respecto al CdM de la aeronave, d_m es la constante fuerza de arrastre del motor + sistema de la hélice y l es la distancia más corta en el plano XY del sistema del robot aéreo desde el CdM hasta el centro de la hélice.

Como A no es una matriz cuadrada, se ha hecho uso de su pseudoinversa ($H = A^T / (AA^T)$) para calcular las fuerzas f_m que debe ejercer cada rotor de AeroX para proporcionar las fuerzas y pares W comandados por el controlador:

$$f_m = H W. \quad (8)$$

Sin embargo, la pseudoinversa podría dar lugar a problemas si, después de aplicar la ecuación 8, cualquiera de los componentes de f_m está por encima o por debajo de las fuerzas admisibles que los motores son capaces de generar. Este problema se evita, en primer lugar, saturando cada entrada y salida de los controladores, lo que da lugar a fuerzas y pares admisibles (W) que podrían transformarse con seguridad en f_m y, en segundo lugar, integrando un módulo de saturación que se ejecutará después de todos los controladores, evitando fuerzas no admisibles de los motores. Esto significa que si la primera medida falla, la saturación de emergencia actuará, evitando comportamientos inestables de la plataforma aérea durante el tiempo en que esté activa.

La saturación de emergencia se realiza mediante un método jerárquico, que realiza las saturaciones paso a paso según su importancia. De esta manera, F_z es considerado como el grado de libertad más importante de la plataforma aérea, seguido por los pares de estabilización de balanceo y cabeceo T_x y T_y , después T_z , necesario para estabilizar el ángulo de guiñada, y finalmente, las fuerzas horizontales F_x y F_y , que se consideran las fuerzas de estabilización menos importantes para controlar con seguridad el vuelo del robot. Para cada componente, el módulo utiliza las columnas correspondientes de la matriz H para calcular cual es la fuerza o torsión máxima admisible que podría ser aplicada, teniendo siempre en cuenta la jerarquía anteriormente establecida.

Además, las fuerzas motoras máximas incrementales son consideradas para cada paso del cálculo. En nuestra configuración específica el primer paso (F_z) se satura al 80% de la fuerza máxima de cada motor (f_m), el segundo paso (T_x y T_y) toma en cuenta una fuerza máxima de un 90%, 95% para T_z , y 100% para F_x y F_y . Este método nos permite mantener un cierto margen para los siguientes pasos de saturación en la jerarquía, dejando poder de control en todos los pasos por si se da el caso de que alguno de ellos llegue a saturar.

C. El efector final robótico

El efector final es el dispositivo que se conecta al dispositivo de contacto robótico y contiene el sensor ultrasónico para medir con precisión la profundidad de las grietas (ver Figura 6).

Figura 6. Vista general del efector final del AeroX.

En un proyecto anterior llamado AERial RObotic System for In-Depth Bridge Inspection by Contact (proyecto AEROBI), se identificaron los siguientes requisitos para el efector final en coordinación con los usuarios finales y con los desarrolladores de sensores ultrasónicos:

- El efector final debe ser capaz de moverse a lo largo de la superficie del puente. La razón principal de este requisito es que es muy difícil colocar el sensor ultrasónico desde el aire exactamente en el lugar donde el usuario final quiere realizar la medición. Incluso en un modo autónomo, la precisión de navegación no es suficiente.
- El efector final debe incorporar una o dos cámaras con el fin de permitir al operador de tierra saber exactamente donde se va a realizar la inspección ultrasónica.
- El efector final debe tener todos los componentes incluidos para facilitar la instalación en el brazo robótico, y también, permitir el intercambio del efector final si es requerido.
- El efector final debe ser ligero y lo suficientemente pequeño para ser transportado por el AeroX.
- El efector final debe ser diseñado de manera que el sensor ultrasónico pueda ser operado remotamente desde el suelo.

Figura 7. Descripción del efector final.

Los componentes principales del efector final pueden verse en la Figura 7. Estos se describen a continuación:

- Subsistema de movimiento: se ha utilizado un conjunto de tres ruedas omnidireccionales. Estas tres ruedas omnidireccionales nos permiten tener capacidades de movimiento completas en el efector final, permitiendo a este moverse en cualquier dirección del plano o incluso girar alrededor de un único punto en cualquier momento. Las ruedas también facilitan el posicionamiento del sensor en el lugar preciso donde se requiere la medición. Además, este subsistema de movimiento está compuesto por los sistemas electrónicos y de comunicaciones necesarios para que pueda ser operado desde el suelo por el operador.
- Subsistema de sensores: el subsistema de sensores está compuesto por el sensor ultrasónico, la electrónica necesaria para procesar la información y los actuadores necesarios para mover la sondas ultrasónicas (y aplicar una fuerza de contacto específica hacia la superficie).
- Cámaras de vídeo: se han instalado dos cámaras en el sistema. Una cámara está integrada en el efector final y permite conocer dónde se está realizando la medición ultrasónica con la precisión necesaria. La cámara se ha posicionado de tal forma que la grieta sea vista en el centro de la imagen. Se emplea una segunda cámara para tener una visión más amplia de la posición del efector final. Esta segunda cámara está realmente instalada en el brazo robótico con el fin de cubrir un rango más amplio de la superficie de la infraestructura y aumentar el conocimiento de la situación del operador de tierra.

Se ha desarrollado un efector final específico para las aplicaciones concretas de las superficies de hormigón, como los puentes.

El resultado se muestra en la Figura 8. Este efector final tiene 3 ruedas motorizadas omnidireccionales distribuidas de forma que el operador puede mover la herramienta en todas las direcciones, lo que es esencial para su correcto posicionamiento con respecto a la grieta porque tiene que estar alineada con el centro. Además, dos micromotores se encargan de mover el mecanismo de subida y bajada para colocar los transductores ultrasónicos contra el hormigón.

Se han integrado sensores adicionales en el efector final para ser usado al mismo tiempo que los

transductores UT, como un sistema de medición del ancho de la grieta como se muestra en la Figura 8.

El emisor piezoeléctrico fue montado en uno de los dos micro-motores del efector final y el microsensar acústico-óptico se fijó a él usando un soporte de plástico rígido. De esta manera, ambos dispositivos podían ser puestos en contacto con la superficie del hormigón por el efector final durante la toma de medidas. Este diseño se puede ver con más detalle en la Figura 8.

Figura 8. Imágenes de los experimentos de integración del efector final para la caracterización de grietas de hormigón. Las imágenes de la izquierda muestran diferentes perspectivas del efector final. La imagen superior derecha muestra la vista que proporciona al operador la cámara interna del efector final cuando este se alinea con una grieta para tomar la medición. La imagen inferior derecha muestra la integración de un sensor de medición del ancho de grietas que podría usarse al mismo tiempo que los transductores ultrasónicos empleados para medir la profundidad de grietas.

5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Se han llevado a cabo varios experimentos para validar la plataforma UAV AeroX. Finalmente, se probó en un puente real en funcionamiento en España, donde se probaron el dispositivo de contacto y el efector final para realizar mediciones de profundidad en el hormigón.

A. Validación en puentes usando sensores ultrasónicos para hormigón.

El experimento se llevó a cabo en un puente (ver Figura 9) con el fin de probar la capacidad de contactar con una superficie de la puente, moverse a lo largo de él y tomar medidas ultrasónicas para obtener la profundidad de las grietas. Desafortunadamente, no hubo grietas visibles en el puente seleccionado y se tuvieron que limitar las medidas a la velocidad superficial del hormigón.

Figura 9. AeroX acercándose a un puente y realizando una operación de contacto con el pilar soporte.

La medición de la velocidad superficial es el primer paso que debe realizarse antes de la medición

de la grieta. De esta manera, se calcula la velocidad de transmisión de las ondas ultrasónicas a través del hormigón. Si se quiere medir la profundidad de una grieta, es necesario tener antes esos datos, que típicamente se toman cerca de la grieta. Después, la grieta se mide usando la diferencia de tiempo medida con respecto a la primera medición. Además, esto significa que si el sistema es capaz de tomar una medida de velocidad superficial, se valida la capacidad de medir la profundidad de la grieta porque está usando precisamente las mismas herramientas y procedimiento.

Las vistas que el operador tenía para controlar el efector final eran: la vista general utilizada para moverse y evitar obstáculos y una visión cercana del funcionamiento de los sensores para comprobar su acoplamiento y las condiciones de la superficie de trabajo.

Así, el operador navegó desde el punto de contacto inicial al definido en el plan de operación. Una vez que el operador se colocó en el punto de contacto deseado, revisó la superficie empleando la visión más cercana proporcionada por las cámaras montadas en el efector final y realizó el posicionamiento de los sensores contra la superficie, pasando entonces a la medición de la velocidad superficial.

Después de dos mediciones en la superficie vertical del pilar del puente, el piloto realizó un cese del contacto, y el operador de tierra ordenó un cambio de la configuración del brazo robótico para inspeccionar en la parte superior de la UAV con el fin de tocar la primera viga del primer tramo (ver Figura 10).

Figura 10. Inspección de contacto mediante sensores ultrasónicos para medir la profundidad de grietas.

Después de hacer contacto con la viga del puente, el operador movió el efector final a lo largo de la misma para alcanzar el punto que se había planeado. Aunque el efector final es fácil de controlar, esa operación debía realizarse con cautela debido a la proximidad de las ruedas a los límites de la viga. Sin embargo, con sólo unos minutos de capacitación, un operador sin formación previa puede controlar el sistema de inspección.

Después de alcanzar el punto objetivo, el operador tomó otra medición de velocidad superficial y dio por terminada la operación dando al piloto la instrucción de finalizar la misión. El piloto dio la orden de cese de contacto con la superficie de la viga y, al mismo tiempo, el brazo robótico volvió a su configuración frontal estándar y procedió a aterrizar.

Un video de toda la operación, como se describe en esta sección está en <https://youtu.be/6Q9OCZeB6MA>. El video muestra cómo la plataforma AeroX se propulsó desde el

suelo hacia el puente, se acercó a la superficie vertical de la viga, tomó la medida de velocidad superficial del hormigón, cambió su configuración para las mediciones de la parte superior, tomó la medición de la velocidad superficial de una viga del puente, y finalmente, procedió con el aterrizaje del robot.

6. CONCLUSIONES

Se ha diseñado una solución novedosa para la inspección de puentes, y su validación se presenta en este documento. Uno de los principales desafíos de investigación en los sistemas manipulación robótica aérea es mantener la estabilidad durante el contacto físico. El AeroX cumple este requisito, y es capaz de realizar la inspección en zonas altas y de difícil acceso gracias a su contacto robótico que está equipado con un efector final. Este efector final está diseñado para albergar tanto al emisor como al sensor ultrasónico que permiten medir la profundidad de las grietas en las superficies de hormigón.

La plataforma AeroX ha sido validada en un puente real en España. Aunque el puente no tenía ninguna grieta visible, el rendimiento de las mediciones del sensor ultrasónico podría darse también por validado.

En conclusión, una nueva oportunidad para la industria de la inspección ha surgido. Actualmente, una versión actualizada del AeroX se está desarrollando en este proyecto y se está colaborando para su transferencia a la industria.

7. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido particularmente financiado por los proyectos PILOTING y RESIST (programa H2020 de la Unión Europea con número de contrato 871542 y 769066 respectivamente), y el proyecto DURABLE (financiado por el Programa Interreg Atlantic Area mediante los fondos ERDF de la Comisión Europea).

8. REFERENCIAS

- [1] M. Akhondi, A. Talevski, S. Carlsen y S. Petersen, «Applications of Wireless Sensor Networks in the Oil, Gas and Resources Industries,» de *Proceedings of the 2010 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications*, Perth, Australia, 20–23 April 2010, pp. 941-948.
- [2] S. Savazzi, S. Guardiano y U. Spagnolini, «Wireless Sensor Network Modeling and Deployment Challenges in Oil and Gas Refinery Plants,» *Int. J. Distrib. Sens. Netw.*, vol. 9, n° 383168, 2013.
- [3] S. Kim, S. Choi y H. Kim, «Aerial manipulation using a quadrotor with a two DOF robotic arm,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Tokyo, Japan, 3–7 November 2013.
- [4] C. Korpela, M. Orsag y P. Oh, «Towards valve turning using a dual-arm aerial manipulator.,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Chicago, IL, USA, 14–18 September 2014.
- [5] V. Lippiello, J. Cacace, A. Santamaria-Navarro, J. Andrade-Cetto, M. Trujillo, Y. Esteves y A. Viguria, «Hybrid Visual Servoing With Hierarchical Task Composition for Aerial Manipulation,» *IEEE Robot. Autom. Lett.*, n° 1, pp. 259-266, 2016.
- [6] A. Jimenez-Cano, J. Braga, G. Heredia y A. Ollero, «Aerial manipulator for structure inspection by contact from the underside.,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Hamburg, Germany, 8 September–2 October, vol. 2015, pp. 1879-1884.

- [7] A. Suarez, G. Heredia y A. Ollero, «Lightweight compliant arm with compliant finger for aerial manipulation and inspection.» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent, Daejeon, Korea, 9–14 October 2016*; Vol 2016, pp. 4449–4454.
- [8] M. Trujillo, J. Martínez-de Dios, C. Martín, A. Viguria y A. Ollero, «Novel Aerial Manipulator for Accurate and Robust Industrial NDT Contact Inspection: A New Tool for the Oil and Gas Inspection Industry».
- [9] M. Trujillo, J. Martínez-de Dios, C. Martín, A. Viguria y A. Ollero, «Aeronave con Dispositivo de Contacto». Spain Patente Patent ES 2 614 994 B1, 2 March 2018.
- [10] J. Paneque, J. Martínez-de Dios y A. Ollero, «Robust Decentralized Context-Aware Sensor Fault Detection with In-Place Self-Calibration,» de *Proceedings of the 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Madrid, Spain, 1–5 October 2018; pp. 3130–3136.
- [11] F. Ruggiero, M. Trujillo, R. Cano, H. Ascorbe, A. Viguria, C. Perez, V. Lippiello, A. Ollero y B. Siciliano, «A multilayer control for multicopter UAVs equipped with a servo robot arm,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Hong Kong, China, 31 May–7 June 2015.
- [12] K. Kondak, F. Huber, M. Schwarzbach, M. Laiacker, D. Sommer, M. Bejar y A. Ollero, «Aerial manipulation robot composed of an autonomous helicopter and a 7 degrees of freedom industrial manipulator,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Karlsruhe, Germany, 6–10 May 2014; pp. 2107–2112.
- [13] M. Fumagalli, S. Stramigioli y R. Carloni, «Mechatronic design of a robotic manipulator for Unmanned Aerial Vehicles,» de *Proceedings of the 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Daejeon, Korea, 9–14 October 2016.
- [14] M. Kamel, K. Alexis y R. Siegwart, «Design and modeling of dexterous aerial manipulator,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Daejeon, Korea, 9–14 October 2016; Volume 2016, pp. 4870–4876.
- [15] S. Park, J. Her, J. Kim y D. Lee, «Design, modeling and control of omni-directional aerial robot,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Daejeon, Korea, 9–14 October 2016.
- [16] C. Papachristos, K. Alexis y A. Tzes, «Efficient force exertion for aerial robotic manipulation: Exploiting the thrust-vectoring authority of a tri-tiltrotor UAV,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Karlsruhe, Germany, 6–10 May 2014.
- [17] G. Darivianakis, K. Alexis, M. Burri y R. Siegwart, «Hybrid predictive control for aerial robotic physical interaction towards inspection operations,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Karlsruhe, Germany, 6–10 May 2014.
- [18] G. Gioioso, M. Ryll, D. Prattichizzo, H. Bulthoff y A. Franchi, «Turning a near-hovering controlled quadrotor into a 3D force effector,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Karlsruhe, Germany, 6–10 May 2014.
- [19] T. Bartelds, A. Capra, S. Hamaza, S. Stramigioli y M. Fumagalli, «Compliant Aerial Manipulators: Toward a New Generation of Aerial Robotic Workers,» *IEEE Robot. Autom. Lett.*, 2016, 1, 477–483.
- [20] M. Ryll, G. Muscio, F. Pierri, E. Cataldi, G. Antonelli, F. Caccavale y A. Franchi, «6D Physical Interaction with a Fully Actuated Aerial Robot,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Singapore, 29 May–3 June 2017; pp. 1–6.
- [21] N. Staub, M. Mohammadi, D. Bicego, D. Prattichizzo y A. Franchi, «Towards Robotic MAGMaS : Multiple Aerial-Ground Manipulator Systems,» de *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Singapore, 29 May–3 June 2017; pp. 1307–1312.
- [22] R. Madhavan, P. Thévoz y A. Briod, «The World Cup of Drones Flyability Wins the UAE Drones for Good Award,» *IEEE Robot. Autom. Mag.*, 2015, 22, 108–110.
- [23] «Intel Falcon 8+ Drone Transforms Inspections Conducted in the Oil and Gas Industry,» 10 February 2019. [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=IZ8yaP9FWec>.
- [24] «Apellix,» 10 February 2019. [En línea]. Available: <https://www.apellix.com/>.

- [25] «Ronik Inspectioneering,» 10 February 2019. [En línea]. Available: <http://www.inspectioneering.eu/>.
- [26] G. Michieletto, M. Ryll y A. Franchi, «Fundamental Actuation Properties of Multirotors: Force-Moment Decoupling and Fail-Safe Robustness.,» *IEEE Trans. Robot.*, 2018, PP, 1-14.